

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdualil Abdualioyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА

Урунов И.А.

Кандидат физико-математических наук, доцент
НГГТУ
i_urunov56@mail.ru

Аллаберганова Г.М.

Доктор философии (PhD) по химическим наукам,
доцент НГГТУ
allaberganovagulchehra4@gmail.com

Суюнов У.А.

Докторант Навоийского государственного
университета
suyunovuktam@gmail.com

Курбанов Б.И.

Доктор технических наук, заведующий
лабораторией экологии и биотехнологии
Института ядерной физики Академии наук
Узбекистана, профессор
kurbanov@gmail.com

Музафаров А.М.

Доктор химических наук, профессор НГГТУ
muzafarov@ngmk.uz

Аннотация: В данной статье приведены результаты идентификации радионуклидного состава - ^{234}U , ^{235}U , ^{238}U и коэффициентов радиоактивного равновесия - K_{pp} между - $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ в химконцентрах урана. В лабораторных условиях идентифицирован радионуклидный - ^{234}U , ^{235}U и ^{238}U состав химконцентрах урана. На основании расчетных теоретических формул найдены коэффициенты радиоактивного равновесия - K_{pp} между - $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ в химконцентрах урана. Кроме него исследованы взаимосвязи значения радиационного фона места хранения химконцентрах урана со значениями коэффициентов радиоактивного равновесия - K_{pp} между - $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$.

Ключевые слова: радионуклидный состав, идентификация радионуклидов, коэффициент радиоактивного равновесия, химконцентрат урана, расчетная теоретическая формула, значения радиационного фона, места хранения химконцентрах урана.

Введение. В процессе добычи урана методом физико-химической геотехнологии увеличивается естественный радиационный фон местности за счет дополнительного вклада испускающего ионизирующего излучения из полученного уранового продукта – химконцентрах урана и данная ионизирующего излучения оказывают вредного воздействуя на персонал и на окружающую среду. Интенсивность ионизирующего излучения взаимосвязана с количеством радионуклидов - ^{234}U , ^{235}U и ^{238}U , содержащихся в химконцентрах урана. Кроме

количеств радионуклидов - ^{234}U , ^{235}U и ^{238}U в химконцентрациях урана, интенсивность ионизирующего излучения взаимосвязана с величиной коэффициента радиоактивного равновесия - K_{pp} между радионуклидами $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ в химконцентрациях урана. Для определения количества этих радионуклидов - ^{234}U , ^{235}U и ^{238}U в химконцентрациях урана необходимо применять современные ядерно-физические лабораторные приборы и методики выполнения измерений для определения и для идентификации данных радионуклидов. [1-4].

Техника и методы эксперимента. Одним из современных методов определения радионуклидов - ^{234}U , ^{235}U и ^{238}U в химконцентрациях урана являются ядерно-физические методы, имеющие высокую точность, избирательность, экспрессность и другие метрологические характеристики [5-7].

Как известно в природе существует три радионуклида урана с изотопным содержанием - ^{234}U (0,0054%), ^{235}U (0,7204%) и ^{238}U (99,2742%). Эти радионуклиды имеют следующие характеристики - период полураспада $T_{1/2}=4,47 \cdot 10^9$ лет радионуклида - ^{238}U , который является α -излучателем и родоначальником радиоактивного ряда ($4n+2$); период полураспада $T_{1/2}=7,04 \cdot 10^5$ лет радионуклида - ^{235}U , который является родоначальником радиоактивного ряда ($4n+3$) и радионуклид - ^{234}U с периодом полураспада $T_{1/2}=2,48 \cdot 10^5$ лет также является α -излучателем. Природный радионуклид - ^{234}U является не первичным, а радиогенным радионуклидом. Радионуклид ^{234}U входит в цепочку естественного распада урана и в радиоактивный ряд материнского - ^{238}U . Радиоактивность природного урана обусловлена главным образом изотопами ^{238}U и ^{234}U . Удельная радиоактивность природного урана составляет 0,67 микрокюри/г, разделенная почти пополам между ^{234}U и ^{238}U , небольшой вклад вносит ^{235}U (удельная активность изотопа ^{235}U в природном уране в 21 раз меньше активности ^{238}U или около 1200 Бк/г) [8-15].

Полученные результаты и их обсуждений. Ядерно - физических характеристик 15 дочерних радионуклидов образующие в процессе естественного распада материнского урана - ^{238}U можно изобразить данного ядерного процесса в схематическом виде. На рис. 1 приведен схематический вид процесса естественного распада материнского урана - ^{238}U .

Элемент	Хим. симв	Z	A											
			206	210	214	218	222	226	230	234	238			
уран	U	92
протактиний	Pa	91
торий	Th	90
актиний	Ac	89
радий	Ra	88
франций	Fr	87
радон	Rn	86
астат	At	85
полоний	Po	84
висмут	Bi	83
свинец	Pb	82
таллий	Tl	81

Рис. 1. Схематический вид процесса естественного распада материнского урана - ^{238}U

Как видно из рис. 1., в цепочке распада урана из материнского - ^{238}U образуется дочерние радионуклиды имеющие различные ядерно - физические характеристики - вид распада, период полураспада, выделяемая энергия и так далее.

Материнский радионуклид ^{238}U имеет в радиоактивном равновесном содержание со своими дочерними радионуклидами удельную активность 0,333 микрокюри/г или 12500 Бк/г. При нарушении радиоактивного равновесия материнского радионуклида ^{238}U со своими дочерними радионуклидами данные значение могут быть разные, отличающую от удельной активностью 0,333 микрокюри/г или 12500 Бк/г.

В составе пробах химконцентратов урана требуется определять значения радиоактивного равновесия между радионуклидами - $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$, так как в данном продукте ^{234}U является главным источником, дающим вклад в суммарную радиоактивность. Обычно его концентрация при радиоактивном равновесии с ^{238}U равна 53,41 мкг/г.

На основании вышеперечисленных изученных ядерно-физических характеристик радионуклидов ^{234}U , ^{235}U , ^{238}U , можно разработать методов определения этих радионуклидов.

Для анализа химконцентратов урана целесообразным является исследований по определению изотопного состава данного материала. На основании вышеприведённых исследований и полученных результатов установлены, что альфа-спектрометрическим методом анализа можно проводить идентификацию изотопов урана ^{234}U , ^{235}U и ^{238}U в различных пробах урановых продуктах, особенно химконцентратах урана. Геотехнологический процесс выщелачивания урана (бикарбонатный, миниреагентный, гипохлоридный и кислотный) в различной степени влияет на процесс выщелачивание изотопов ^{234}U , ^{235}U , ^{238}U и происходит нарушения радиоактивного равновесия между ^{234}U и ^{238}U , ^{235}U и ^{238}U .

Зная массовой доля каждого изотопа ^{234}U , ^{235}U , ^{238}U в пробах химконцентратах, можно предложить метода шихтовки данных продуктов для получения готовой продукции с предельной удельной активностью - 25200 Бк/г или с предельной концентрацией до 56,0 мкг/г изотопа ^{234}U в готовой продукции закиси-оксида урана, соответствующего требованиям ASTM-967-08.

Для проведения α -спектрометрического анализа химконцентратов урана проводится подготовка проб радиохимическим методом. Последовательности радиохимической подготовки образцов химконцентратов для альфа-спектрометрического анализа отличается с рядами операции от радиохимической методики подготовки проб закиси-оксида урана для изотопного анализа.

На основании уточнённой методики отбирается аликвота из химконцентрата в составе котором содержится 100 мг урана. Данная проба помещается в стакан с верху прибавляется 5 мл концентрированной азотной кислоты и 1 мл перекиси водорода. Стакан закрывают часовым стеклом и весь смесь кипятят до разложения

перекиси водорода. Полученного прозрачного раствора вливают в стакан с вместимостью 100 мл и доводят дистиллированной водой до метки.

Из раствора отбирается аликвота объёмом $0,5 \text{ см}^3$ и в водяной бане выпаривают досуха. Полученный сухой остаток растворяют в пять миллилитровую однопроцентному раствору трилонабутилфосфата. Полученному раствору, прибавлен один миллилитр двадцати пяти процентного раствора хлористого аммония, двух миллилитрового насыщенного раствора щавелевокислого аммония, две капли HNO_3 в соотношении один к трём и переведён в камеру электролизёра. Определены показатели – pH и доведены с добавлением аммиака до $\text{pH}=7$.

Чтобы получить раствор с $\text{pH}=7$ в раствор прибавляет аммиак, а затем отключают ток и разбирают ячейку для снятия счётного образца. Счётным образец обрабатывают дистиллированной водой и сушит при комнатной температуры. Для измерения активности счётного образца он устанавливаются на альфа-спектрометр с лицевой частью к детектору.

Ниже в таб. 1. приведены результаты определения средней концентрации изотопа ^{234}U (мг/г) в урановых химконцентратах шести месторождений отобранных в течение 2022 года и 2023 года, по кварталам.

Таблица 1. Результаты определения средней концентрации ^{234}U (мг/г) в урановых химконцентратах шести месторождений отобранных в течение 2022 года и 2023 года по кварталам

№ проб	Кварталы 2022 года				Сред. кон-ции	Кварталы 2023 года				Сред. кон-ции
	1	2	3	4		1	2	3	4	
1	50,1	49,9	50,8	48,5	49,8	49,7	48,6	50,9	50,3	49,6
2	50,4	49,5	51,1	49,4	50,1	51,2	50,8	49,9	50,4	50,6
3	51,1	49,3	47,1	50,1	49,4	50,8	50,2	49,3	51,0	50,3
4	53,1	51,7	51,9	53,0	52,4	52,7	50,9	52,6	52,9	52,3
5	57,8	56,7	56,2	56,0	56,7	56,4	57,1	56,0	56,3	56,5
6	69,9	67,5	73,1	68,7	69,8	68,8	70,2	71,4	69,1	69,9

Из полученных данных в таб. 1 видно, что в течение 2022 года. в отобранных пробах химконцентратов №1(Р-1), №2(Р-2) и №3(Р-3) средняя концентрация ^{234}U изменяется в диапазоне

от 49,4 мкг/г до 50,1 мкг/г и не превышает равновесного содержания, то есть 53,41 мкг/г. В пробах химконцентратов №4(С), концентрация ^{234}U на 1 и 2 квартале 2022 года приближалось к равновесному содержанию 53,41 мкг/г и в среднем они составили 52,4 мкг/г. В пробах №5(К) и №6(Ср) концентрация ^{234}U изменяется в пределах от 56,0 мкг/г до 73,1 мкг/г и превышает равновесного содержания.

Результаты полученные в течение 2023 года, показывают что в пробах химконцентратов №1(Р-1), №2(Р-2) и №3(Р-3) средняя концентрация ^{234}U изменяется в диапазоне от 49,9 мкг/г до 51,2 мкг/г. В этих пробах средняя концентрация ^{234}U тоже не превышает равновесного содержания 53,41 мкг/г. В пробах химконцентратов №4(С), концентрация ^{234}U изменяется в диапазоне от 50,9 мкг/г до 52,9 мкг/г. В пробах №5(К) и №6(Ср) концентрация ^{234}U изменяется в пределах от 56,0 мкг/г до 71,4 мкг/г и превышает равновесного содержания.

Потому что, на основании исследование значений коэффициента радиоактивного равновесия - K_{pp} между $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ в химконцентратах урана можно установить факта взаимосвязи увеличение значений радиационного фона на складах данного продукта. На основании детального изучения полученных данных сделано предположения, что причиной увеличение значений радиационного фона на складах может являться увеличение массовой доля радионуклида ^{234}U в данном продукте. Как известно радионуклид - ^{234}U имеет $(2,31 \cdot 10^8 \text{ Бк/г})$ самую высокую удельную активность среди радионуклидов таких как - ^{235}U и ^{238}U . Для подтверждения правильности данного факта проведены каждодневные замеры значение мощности экспозиционной дозы - МЭД гамма-излучения на складах хранения урановых продуктов.

Полученные данные показали, что значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местах хранения урановых продуктов отличается от значений предыдущих замеров проведенные в течение последних пяти лет.

На основании полученных данных построена зависимость рис. 2. значений мощности эффективной дозы - МЭД от коэффициента радиоактивного равновесия - K_{pp} между радионуклидами - $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ в урановых продуктах (химконцентратах урана).

Рис. 2. Зависимость значений МЭД от K_{pp} в урановых продуктах (химконцентратах урана)

Как видно из рис. 2. значений мощности эффективной дозы - МЭД на местах хранения урановых продуктов линейно увеличится от 500 мкР/час до 2500 мкР/час в зависимости от значений коэффициента радиоактивного равновесия - K_{pp} между радионуклидами - $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ в урановых продуктах (химконцентратах урана).

1-линия на рис. 2. показывают зависимость значений - МЭД от K_{pp} в урановых продуктах. То есть когда $K_{pp}=1,35$ значений МЭД будет равно 400 мкР/час и так далее когда $K_{pp}=1,54$ значений МЭД будет равно 1100 мкР/час, когда $K_{pp}=1,62$ значений МЭД будет равно 1600 мкР/час, когда $K_{pp}=1,76$ значений МЭД будет равно 2000 мкР/час и когда $K_{pp}=1,93$ значений МЭД будет равно 2480 мкР/час.

2-линия на рис. 2. показывают зависимость значений МЭД от K_{pp} в урановых продуктах, то есть когда $K_{pp}=1,17$ значений МЭД будет равно 450 мкР/час и так далее когда $K_{pp}=1,23$ значений МЭД будет равно 920 мкР/час, когда $K_{pp}=1,31$ значений МЭД будет равно 1600 мкР/час, когда $K_{pp}=1,40$ значений МЭД будет равно 1920 мкР/час и когда $K_{pp}=1,62$ значений МЭД будет равно 2420 мкР/час.

3-линия на рис. 2. показывают зависимость значений МЭД от K_{pp} в урановых продуктах, то

есть когда $K_{pp}=0,81$ значений МЭД будет равно 420 мкР/час и так далее, когда $K_{pp}=1,04$ значений МЭД будет равно 1000 мкР/час, когда $K_{pp}=1,11$ значений МЭД будет равно 1500 мкР/час, когда $K_{pp}=1,26$ значений МЭД будет равно 1980 мкР/час и когда $K_{pp}=1,38$ значений МЭД будет равно 2400 мкР/час.

Заключение. На основании вышеприведенных экспериментальных данных можно сделать вывод что, увеличения значений коэффициента радиоактивного равновесия - K_{pp} между радионуклидами - $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ в продуктах химконцентратов урана приведет к увеличению радиационного фона на местах хранения данных продуктов, так как удельной активности данных продуктов будет выше за счет увеличения доли дочернего радионуклида ^{234}U имеющую 10 000 раз больше удельной активности - $2,3 \cdot 10^8$ Бк, чем удельной активности материнского радионуклида ^{238}U имеющую удельной активности $1,25 \cdot 10^4$ Бк.

Литература

1. Возжеников Г.С., Бельшев Ю.В. Радиометрия и ядерная геофизика. Учебное пособие. - Екатеринбург.: 2006. – 418 с.
2. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006). - Ташкент.: 2006. - 86 с.
3. «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке урановых руд (СП-ЛПК-98)» СанПиН №0079-98.- Ташкент.: 2008. - 54 с.
4. «Санитарные правила эксплуатации геотехнологических рудников (СПЭГТР – 2018)» СанПиН РУз №0360-18. - Ташкент.: 2006. - 86 с.
5. Музафаров А.М., Аллаберганова Г.М., Кулматов Р.А. Оценка радиационной опасности урановых предприятий для объектов окружающей среды // XXI век. Техносферная безопасность. Москва, Том 6. №1., 2021. - С. 94-102
6. Музафаров А.М., Кулматов Р.А. Ражаббоев И., Ёкубов О.М. Способ дезактивации загрязненных радионуклидами почв, отобранных из участков подземного выщелачивания урана // Горный информационно аналитический бюллетень. «Физика-химическая геотехнология-

инновации и тенденции развития». 2021. (3-1): - С. 110-118

7. Музафаров А.М., Сагтаров Г.С., Кадиров Ф.М., Латышев В.Е. Методы оценки техногенного влияния хвостохранилищ промышленных предприятий на окружающую среду // Горный вестник Узбекистана. 2002. - №2. - С. 85-89.

8. Денисов Е.И., Пулин А.А. Оценка возможностей гамма-спектрометрического метода оперативного непрерывного контроля урана в растворах // Аналитика и контроль. № 1, 2014. Т. 18. С. 31-39.

9. Abramov A., Chepurnov A., Etenko A., Gromov M., Konstantinov A., Kuznetsov D., Litvinovich E., Lukyanchenko G., Machulin I., Murchenko A., Nemeryuk A., Nugmanov R., Obinyakov B., Oralbaev A., Rastimeshin A., Skorokhvatov M., Sukhotin S., Titov O.

10. iDREAM: Industrial Detector of REactor Antineutrinos for Monitoring at Kalinin Nuclear Power Plant // J. Instrum. 2022. V. 17. P. 09001.

11. Алексеев И. Г., Белов В. В., Бруданин В. Б., Гузеев Г. Г., Данилов М. В., Егоров В. Г.,

12. Hayes A. C., Vogel P. Reactor Neutrino Spectra // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 2016. V. 66. P. 219–244.

13. Estienne M., Fallot M., Algora A., Briz-Monago J., Bui V. M., Cormon S., Gelletly W., Giot L., Guadilla V., Jordan D., Le Meur L., Porta A., Rice S., Rubio B., Tain J. L., Valencia E., Zakari-Issoufou A. A. Updated Summation Model: An Improved Agreement with the Daya Bay Antineutrino Fluxes // Phys. Rev. Lett. 2019. V. 123, No. 2. P. 022502.

14. Silaeva S. V., Sinev V. V. The Reactor Antineutrino Spectrum Calculation. arXiv e-Prints. 2021; e-Print: 2012.09917 [nucl-ex].

15. Hardy J. C., Carraz L. C., Jonson B., Hansen P. G. The Essential Decay of Pandemonium: A Demonstration of Errors in Complex Beta-Decay Schemes // Phys. Lett. B. 1977. V. 71, No. 2. P. 307–310.

